

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Курбонова Пардахол Нормаматовна

Сурхондарё вилоят Ангор туман

25- мактаб тарих фани ўқитувчиси

Аннотация. Тарих дарсларида ўқувчилар билимини назорат қилишнинг айрим жиҳатлари. Тарих дарсларида илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш-ўқувчилар фаоллигини оширишдаги муҳим омил. Ижтимоий фанларни ўқитишда тавсия этиладиган илғор педагогик технологиялар.

Жамият, юрт тараққиёти таълим ривожланишига боғлиқ албатта. Таълим соҳасидаги бугунги инновациялар ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга, чуқур билим олишга, таянч ва фанга оид компетенцияларни шакллантиришга хизмат қилиши керак. Мактабда ўқув жараёнининг асосий ташкилий қисми бу дарсдир. Дарс жараёнида янги билимлар бериш интерфаол усулларни ўқитувчи томонидан маҳорат ила қўллаш орқали амалга оширилади. Шунингдек, ўқувчиларнинг билимини текшириш ва баҳолашнинг турли анъанавий методлари ва педагогик технологиялардан фойдаланиб баҳолаш методлари ишлаб чиқилган. Ўқувчиларнинг билими ва, ақлий камолотини назорат қилиш ва баҳолаш давлат миқёсидаги аҳамиятга эгадир. Шу билан бирга, назорат ва баҳолаш жараёни ўқувчи билимини бойитишга, улар шахсини ривожланишига ва тарбиясига таъсир кўрсатади. Билимларни назорат қилишда қўйилган балл ва баҳолар ўқувчиларда қандай таассуротлар қолдирганини ва улар ўртоқларининг ўқишдаги ютуқ ва камчиликларга қандай муносабатда бўлишларини доим кузатиб бориш лозим. Ўқувчилар билимини назорат қилиш ва баҳолаш ўқув йили давомида мунтазам амалга оширилиши учун рейтинг тизими жорий қилиниб, баъзан тасодиф текширишларнинг олдини олади ва тартибли, доимий баҳолаш учун имкониятлар очиқ беради.

Билимларни ўз вақтида назорат қилиш ва баҳолашнинг 3 та вазифаси бор¹.

1. Ўзлаштиришни назорат қилиш ва баҳолаш натижаларига қараб Давлат таълим стандартлари қандай бажарилганлигини назорат қилинади ва вазифалар белгиланади.
2. Билимларни назорат қилиш ва баҳолаш натижасида ўқувчиларда билимлар янада кенгайди.

¹ Педагогика / Ў.Асқарова, М.Хайитбоев, М.Нишонов. – Т, Талқин нашриёти, 2008. – Б. 99.

3. Таълим соҳасидаги яхши натижалар ёшлар тарбиясига ҳам таъсир кўрсатади. Уларда кўтаринки рух, ўз кучига бўлган ишонч ва қизиқишлар пайдо бўлади. Шунинг учун ҳам ўзлаштиришни назорат қилиш таълим тизимининг ажралмас қисмидир. Назорат жараёнида унинг ёзма, оғзаки ва амалий методларидан кенг фойдаланилмоқда. Ўқитувчи ўқувчини фаоллаштирадиган, ўзи ва ўрганувчи учун қулай бўлган йўللарни, метод, ўқитиш шакллари ва воситаларини такомиллаштириб боради. Шу боисдан ҳам “педагогик технология”, “дидактик технология”, “таълим технологияси”, атамалари қаторидан “педагогик инновациялар” атамаси мустаҳкамлаш ўрин олмоқда.

Вақтга кўра назорат методлари мавжуд бўлиб, булар жорий назорат, оралик назорат ва якуний назорат турлари ҳисобланади. Жорий назорат – ҳар бир дарсда узоқ ва яқиндан ўтилган ўқув материални ўзлаштиришини текшириш демакдир. Унда назорат саволлар бериш, қоидалар, таърифларга оид маълумотлар келтириш, берилган материалларни таҳлил этиш, мавзуларнинг мазмунини очиқ бериш, қисқа муддатда ўтказилиши билан характерланади.

Оралик – назорат ўқув фанининг бир бўлими, катта қисми ўтиб бўлингандан кейин ташкил этиладиган текширишдир. Унга алоҳида ўқув соат ажратилади. Оралик назоратда ўрганилган бўлим мазмунига мос саволлар тизимига жавоб олинади, ўқув тизими топшириқлари бажарилади, узоқ муддатли мунозара, оғзаки ёки ёзма ҳисобот кабилар даврий назорат методлари ҳисобланади.

Якуний назорат – ўқув фани тўлиқ ўрганилган, чорак охирида, ўқув йили сўнггида ташкил этилади. Унда ўқув фани мазмунини ўзига тўлиқ қамраб олинган методлардан фойдаланилади. Фан доирасида қўлланган термин ва тушунчаларга изоҳ ёзиш (оғзаки ёки ёзма), фан доирасида ўрганилган назарий ва амалий билимларига ўз муносабатини билдириш каби методлар назоратнинг самарадорлигини оширади.

Ўқувчилар сонига кўра назорат методлари – ўқувчилар миқдорига кўра уч хил кўриниши мавжуд: Индивидуал текшириш – алоҳида ўқувчига мўлжалланган назоратдир. Индивидуал назорат методи сифатида суҳбат, савол ва топшириқлар, мустақил иш ва шу кабиларлардир. Ялпи назорат – синф жамоасининг барчасига мўлжалланган текширишдир. Масалан, диктант шундай методлар сарасига киради.

Ўқувчиларни баҳолаш дарс самарадорлигини таъминлашда, ўқувчиларни дарсга бўлган муносабатини таъминлашда муҳим омилдир. Айнан шунга кўра ўқувчиларда дарсга бўлган муносабат, дарсларни ўз вақтида тайёрлаши, уйга вазифаларга ёндашуви каби масалалар шаклланади. Бундан ўқитувчидан адолатлилик, инсонпарварлик, талабчанлик, кези келганда қаттиққўллик ҳам талаб этилади.

Ўқитишда назоратнинг зарурлиги, энг аввало бутун ўқув юртлиги тизимининг самарали ишлаётганлиги ҳақида ахборот олишга бўлган ижтимоий эҳтиёждан келиб чиқади. Назорат таълим жараёнининг ажралмас қисмларидан биридир. Чунки назорат

қилиш туфайли ўқитишдаги ўзаро мулоқот, ўқитишнинг боришини жадал бошқариш ва камчиликларни ўз вақтида тузатиш, янгидарсга аниқ вазифалар қўйиш имконини берувчи алоқа амалга оширилади.

Нихоят, назорат ўқитиш жараёнига хос бўлган таълимий, тарбиявий ривожлантиришдек вазифани бажаради.

Назоратнинг таълимий таъсири ўқитувчи барча ўқувчиларни ўз ўртоқларининг жавобини тинглашга жалб қилиши, тузатиш ва қўшимчалар қилишни таклиф этиши орқали таъминланади. Шу туфайли ҳам сўраш жараёнида барча ўқувчилар ўрганиб, ўзлаштириб олган билимларини тизимга солишади, такрорлашади ва мустаҳкамлашади.

Назоратнинг оғзаки, ёзма ва лаборатория турлари мавжудлигини яхши биламиз албатта.

Оғзаки назорат – яққа ва гуруҳий сўраш йўли билан амалга оширилади. Алоҳида сўрашда ўқитувчи маълум вақт даврида ўқувчилар тушунча, қонун, назария ҳамда далилларни қай даражада эгаллаганликларини аниқлайди. Алоҳида сўрашда маълум масалаларни ҳал қилиш кўникмаси, техник воситалардан фойдалана билишлари текширилади.

Ёзма ишлар турли давомийликка эга. Айрим ҳолларда улар дарснинг фақат кичик қисминигина ташкил этади, илгари ўрганилган мавзунинг айрим бўлимлари бўйича қисқа муддатли ёзма назорат ишлари, бошқа ҳолларда бутун дарсни эгаллайдиган давомли назоратли ишлар бўлади. Ўқув вақтини тежаш учун назорат ишларининг ҳар иккала турини бириктириш ва илгари ўрганилган муҳим масалаларни ўзлаштиришнинг қисқа муддатли текширилишини қўллашни кенгайтириш лозим.

Ёзма назорат ишларини ўтказишда топшириқ ва вазифалар бериш, хартилар, тестлар ва х.к.з.

Ўз-ўзини назорат қилиш ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини муҳим элементларидан биридир. Ўқувчиларда ўзини-ўзи назорат қила олиш маҳоратини шакллантирмоқ керак. Масалан, ўқувчиларга уй вазифаларини бажараётганда ўз-ўзини текширишнинг қуйидаги усулларини тавсия қилса бўлади: дарслик матнини ўқиб чиққандан сўнг унинг муҳим жойларини ифодаловчи қисқа режасини мустақил тузиш; режадан фойдаланиб, матннинг асосий маъносини гапириб бериш, китобда шу мавзу юзасидан берилган саволларга жавоб бериш учун тайёргарлик кўриш. Бундай иш усулини юқори синфларда ҳам қўллаш мумкин.

Назорат ва ўз-ўзини назорат қилиш услубларини ўзаро моҳирона бирикиши барча ўқув фанлари бўйича таълим самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Шунингдек, ўқувчиларнинг билимини текшириш ва баҳолашда педагогик технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти катта. Педагогик технологиялар ўтилган мазуни баҳолашда, умумлаштириш ва такрорлаш дарсларида, коллоквиум ва мустақил ишларни тайёрлаш ва баҳолашда қўлланилишини айтиб ўтишимиз мумкин. Масалан, ФСМУ - баҳолаш технологияси, “Лойиҳа технологияси”, “БЛИЦ ўйин” каби технологиялардан фойдаланишда ўқувчиларнинг психологияси ва билим савиясидан келиб чиқиб вазифа ёки ўқув муаммоларини қўйишни назарда тутилиши мумкинлигини айтиб ўтиш мумкин. Шунингдек, дарс жараёнида кичик гуруҳларда ишлаш жараёнида “Инскрт”, “Кластер”, “Т-жадвал” технологияси, “БББ” каби методларни мазу мазмунига хос ва мос равишда танлаб, маҳорат билан қўллаш орқали дарс самарадорлигига эришиш, шқувчи ёшларнинг дарсга қизиқишини ошириб, фаоллаштириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Йўлдошев Ж./., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари.-Т.:Ўқитувчи. 2004.
2. Очилов М. Янги педагогик технологиялар. Қарши: Насаф. 2000.
3. Рахимов Б. Касбий –маданий муносабатлар ва ЯПТ //Халқ таълими. 2001.5-сон.
4. Таълимда янги педагогик технологиялар: муаммолар, ечимлар.- Илмий-амалий конференция материаллари.- Т.: 1999.
5. Педагогика / Ў.Асқарова, М.Хайитбоев, М.Нишонов. – Т, Талқин нашриёти, 2008.